

RUBRICA PSIHOLOGULUI

Daniela **TERZI-
BARBAROȘIE**

psihologă, Centrul psihologic Sinesis

Reziliența emoțională: lux, moft sau necesitate?

CZU 159.942 |

Rezumat: În ultimii ani, interesul pentru reziliența emoțională este în continuă creștere printre cercetătorii din diferite domenii, pentru că implicațiile acesteia sunt majore pentru buna funcționare a indivizilor în toate aspectele vieții, iar perioada pandemică a scos în evidență faptul că persoanele cu un nivel mai ridicat al rezilienței emoționale s-au adaptat mai bine la ea. Așadar, reziliența își are beneficiile atât pentru viața de zi cu zi, cât și, ocazional, pentru catastrofe majore.

Creșterea și menținerea rezilienței ar trebui inclusă în abordările educaționale contemporane. În articol sunt trecute în revistă teoriile importante privind reziliența emoțională, se prezintă recomandări pentru sporirea rezilienței, precum și sugestii privind lucrul cu copiii.

Cuvinte-cheie: reziliență emoțională, mecanisme de adaptare, competențe psihosociale, conștiință de sine, relații interpersonale, bunăstare emoțională.

Abstract: In recent years, the subject of emotional resilience has been of particular concern of researchers from various fields, and the pandemic period has highlighted the fact that people with a higher level of emotional resilience have coped better with it. So resilience has its benefits for everyday life, as well as for rare major adversities and catastrophes. The article explains the topic of emotional resilience with its consequences and main theories with regard to it. The author presents key points in building emotional resilience (also in children) and some examples of possible classroom activities.

Keywords: emotional resilience, coping mechanism, psychosocial competences, self-awareness, interpersonal relationships, wellbeing.

”Cea mai mare glorie în a trăi nu constă în a nu cădea niciodată, ci în a ne ridica de fiecare dată când cădem.”
(Nelson Mandela)

Imaginați-vă că doriți să faceți o excursie cu caiacul pe râu. Planificați din timp aventura, studiați traseul. Harta vă semnalează că e posibil să aveți ape zbuciumate, mai puțină adâncime, dar și curenți repezi, cotituri bruște, ceea ce înseamnă viraje inevitabile, decizii rapide, acțiuni înțelepte. Cum vă asigurați în așa caz că puteți traversa în siguranță apele agitate și că puteți face față oricărui probleme neașteptate ce pot apărea în această provocare? Poate că veți obține sprijinul unor coechipieri mai experimentați în timp ce vă planificați traseul sau vă veți baza pe tovărășia unor prieteni de încredere, care navighează și ei împreună cu dvs.; sau poate ați avut antrenori buni înainte de a porni în excursie. Poate veți împacheta o vestă de salvare suplimentară, veți lua o vâslă în plus sau vă gândiți să utilizați un mijloc de transport mai solid. Cu toate instrumentele și suportul potrivit la locul potrivit, un lucru este cert: nu doar veți reuși să faceți față provocărilor aventurii dvs. pe râu, ci veți deveni, de asemenea, un om mai încrezător și mai curajos.

CE ESTE REZILIENȚA?

Cuvântul „reziliență” provine din verbul latin *resilire*, care înseamnă „a reveni”. Reziliența emoțională este o artă de a trăi, împletită cu încrederea în sine, compasiunea de sine și cunoașterea îmbunătățită. Este modul prin care ne împuternicim să percepem adversitățile ca „temporare” și să continuăm să evoluăm prin durere și suferințe [6].

Reziliența emoțională se referă la capacitatea cuiva de a se adapta la situații stresante sau crize. Oamenii mai rezistenți sunt capabili să se adapteze la circumstanțe nefavorabile fără dificultăți pe termen lung; persoanelor mai puțin rezistente le vine mai greu să facă față stresului și schimbărilor vieții, atât majore, cât și minore.

Psihologii definesc reziliența emoțională ca fiind procesul de adaptare în fața adversității, a traumei, tragediilor, amenințărilor sau surselor semnificative de stres, cum ar fi problemele de familie și relațiile dificile, problemele grave de sănătate, factorii de stres financiar și cei de la locul de muncă. Dincolo de faptul că, datorită rezilienței, oamenii își revin din aceste experiențe dificile, s-a constatat că reziliența emoțională duce și la o creștere personală profundă. Cercetările arată că persoanele care se descurcă mai ușor în fața unor stresuri minore, vor gestiona cu mai multă ușurință și crizele majore. Deci reziliența are beneficiile sale atât pentru viața de zi cu zi, cât și pentru catastrofele majore, care se întâmplă mai rar.

Deși aceste evenimente nefavorabile, la fel ca apele râurilor agitate, sunt, cu siguranță, dureroase și grele, ele nu au puterea de a determina calitatea vieții noastre: or, multe aspecte ale vieții pot fi controlate, modificate, sporite sau diminuate. Acesta este rolul rezilienței. Faptul de a deveni mai rezilienți ne ajută nu numai să trecem peste circumstanțe dificile, ci ne mai împuternicește și să creștem, să ne dezvoltăm, să ne optimizăm și, astfel, să ne îmbunătățim, pe parcurs, viața în întregime.

Influențele biologice și sociale îi fac pe unii oameni să pară „în mod natural” mai rezistenți decât alții, dar vestea bună este că toată lumea poate lua măsuri pentru a-și dezvolta o mai mare capacitate de reziliență emoțională personală.

CE NU ESTE REZILIENȚA?

Reziliența emoțională nu înseamnă câștigarea bătăliei. Este puterea de a trece prin furtună și de a menține vela neclintită. Trăind în era revoluției tehnologice, la fiecare zece ani ne adaptăm la schimbări care nu au mai existat niciodată în viața noastră. De la digitalizarea riguroasă la influența rețelelor sociale 24/7, de la schimbarea profesiilor până la adaptarea la atitudinile generației Y, este firesc să ne simțim copleșiți.

A fi rezilient nu înseamnă a nu te ciocni de dificultăți sau a evita suferința în prezent, trecut ori viitor. Persoanele care au suferit în anumite împrejurări sau au avut traume majore se confruntă, de obicei, cu durere emoțională și stres. De fapt, drumul către reziliență implică o suferință emoțională considerabilă.

În timp ce anumiți factori i-ar putea face pe unii indivizi mai rezilienți decât alții, reziliența nu este o trăsătură de personalitate care le revine doar celor aleși. Dimpotrivă, aceasta presupune comportamente, gânduri și acțiuni pe care oricine le poate învăța și deprinde.

ELEMENTE ALE REZISTENȚEI EMOȚIONALE

Reziliența emoțională are trei blocuri, sunt pilonii pe care putem construi reziliența sau de la care putem porni lucrul la îmbunătățirea acesteia. Denumite și cele trei dimensiuni ale rezistenței emoționale, cele trei elemente sunt [13]:

1. **Elementele fizice:** putere fizică, energie, sănătate bună și vitalitate;
2. **Elementele mentale sau psihologice:** adaptabilitatea, atenția și concentrarea, stima de sine, încrederea în sine, conștientizarea și reglarea emoțională, autoexprimarea, lipsa prejudecăților, abilitățile de raționament;
3. **Elementele sociale:** relațiile interpersonale (muncă, partener, copii, părinți, prieteni, comunitate etc.), conformarea cu grupul, simpatia, comunicarea și cooperarea.

DIFERITE TIPURI DE REZILIENȚĂ

Potrivit lui Genie Joseph, profesor adjunct la Universitatea Chaminade din Hawaii și creatorul programului Act Resilient, există trei tipuri de bază de reziliență [5]:

1. Reziliența naturală

Reziliența naturală este acea rezistență cu care ne-am născut și care vine în mod natural. Cei cu reziliență naturală sunt entuziasmați de experiențele vieții și sunt fericiți să se joace, să învețe și să exploreze. Reziliența naturală vă permite să mergeți mai departe și să faceți tot posibilul, chiar dacă sunteți doborât și extenuat. Un exemplu de reziliență naturală este cel al copiilor mici, sub vârsta de șapte ani. În condițiile în care nu au avut nicio traumă majoră în viață, copiii de această vârstă sunt, de obicei, deschiși spre descoperirea vieții și surprinși de tot ce li se întâmplă.

2. Reziliența adaptivă

Reziliența adaptivă este considerată „proba de foc” a rezilienței naturale. Acest lucru se întâmplă atunci când circumstanțele dificile ne obligă să învățăm, să ne schimbăm și să ne adaptăm.

3. Reziliența restaurată

Reziliența restaurată este cunoscută și sub numele

de reziliență învățată. Puteți învăța tehnici care vă ajută să vă sporiți rezistența și, ca rezultat, să restabiliți rezistența naturală pe care o aveți în copilărie, ceea ce, la rândul său, v-ar ajuta să faceți față traumelor trecute, prezente și viitoare într-un mod mai sănătos.

Important: Fiecare dintre aceste trei forme descrie poate fi considerată un rezervor de reziliență. Ar fi excelent dacă am avea niveluri înalte ale rezilienței de toate cele trei tipuri, însă nu este întotdeauna necesar. Cantitățile mai mari de reziliență de un anumit tip pot compensa cantitățile mai mici de altele tipuri.

TRĂSĂTURILE OAMENILOR REZILIENȚI EMOȚIONAL

Reziliența nu este o trăsătură pe care sau o ai, sau nu o ai; posedăm cu toții niveluri diferite de reziliență, care depind de faptul cât de bine persoana poate face față stresului. Totuși există caracteristici specifice pe care oamenii rezilienți tind să le aibă în măsură mai mare. Iată câteva dintre principalele caracteristici:

Conștientizarea emoțională

Oamenii conștienți emoțional înțeleg ce simt și de ce. De asemenea, înțeleg mai bine sentimentele celorlalți, pentru că sunt mai în contact cu propria viață interioară. Acest tip de înțelegere emoțională le permite să reacționeze în mod adecvat față de alții și să se autocontroleze mai bine, să facă față emoțiilor dificile, cum ar fi furia sau frica.

Perseverența

Fie că lucrează la obiective externe sau la strategii interioare de adaptare, aceste persoane sunt orientate spre acțiune – au încredere în proces și nu renunță. Oamenii mai rezilienți emoțional nu se simt neputincioși sau sperați atunci când se confruntă cu o provocare. În fața unui obstacol, ei sunt mai predispuși să continue a lucra la realizarea scopului stabilit.

Locusul de control intern

Acești oameni cred că ei înșiși, mai degrabă decât forțele exterioare, dețin controlul asupra propriilor vieți. Trăsătura în cauză este asociată cu mai puțin stres, deoarece oamenii cu un locus de control intern și cu o viziune realistă asupra lumii sunt mai proactivi atunci când fac față factorilor de stres din viața lor, mai orientați spre soluții; pot avea o senzație mai clară de control, ceea ce rezultă în mai puțin stres.

Optimismul

De asemenea, oamenii rezilienți văd aspectele pozitive din majoritatea situațiilor și au încredere în forțele proprii, ceea ce poate schimba modul în care gestionează problemele, de la mentalitatea de victimă la cea plină de putere, și astfel reușesc să vadă mai multe opțiuni.

Prezența unei rețele de suport

Sprijinul social joacă un rol esențial în stimularea rezilienței, pe lângă îmbunătățirea bunăstării mentale generale. Deși oamenii rezilienți tind să fie indivizi puternici, ei cunosc valoarea sprijinului social și se pot înconjura de familie și prieteni, care îi vor susține.

Simțul umorului

Oamenii cu un nivel înalt de reziliență emoțională sunt capabili să rădă de dificultățile vieții. Poate fi un atu extraordinar, deoarece schimbă perspectiva: de la a vedea lucrurile ca pe o amenințare la a le vedea ca pe o provocare. În consecință, se schimbă și modul în care organismul reacționează la stres. De asemenea, aceste persoane râd mai des, ceea ce le aduce beneficii emoționale și fizice majore.

Perspectiva lărgită

Oamenii rezilienți pot învăța din greșelile proprii (în loc să le nege), sunt capabili să vadă obstacolele ca pe niște provocări și să le permită vicisitudinilor vieții să îi facă mai puternici. De asemenea, ei pot găsi un anumit sens în provocările vieții, mai degrabă decât să se perceapă ca victime.

Spiritualitatea

Cercetătorii au stabilit că viața spirituală contribuie considerabil la o reziliență emoțională mai puternică a persoanei.

CUM ESTE ȘI CE FACE O PERSOANĂ CU UN NIVEL ÎNALT DE REZILIENȚĂ EMOȚIONALĂ?

- ✓ Este conștientă de gândurile, emoțiile și posibilitățile sale interioare;
- ✓ Gândește înainte de a reacționa, apoi acționează;
- ✓ Este răbdătoare, înțelegătoare și dispusă să se adapteze;
- ✓ Are un nivel înalt de acceptare și este capabilă să ierte;
- ✓ Se concentrează pe găsirea soluțiilor;
- ✓ Își exprimă emoțiile într-un mod acceptabil din punct de vedere social;
- ✓ Nu reprimă emoțiile negative;
- ✓ Este capabilă să lege și să susțină relații pozitive cu alte persoane pe termen lung;
- ✓ Nu se rușinează să ceară ajutor atunci când are nevoie;
- ✓ Crede în rezolvarea conflictelor prin discuții.

Potrivit psihologilor Conner și Davidson [14], printre caracteristicile oamenilor rezilienți se numără:

- ✓ privesc schimbarea ca pe o provocare sau o oportunitate;
- ✓ se angajează în întregime în ceea ce fac;
- ✓ recunosc limitele controlului lor personal;

- ✓ îi sprijină și îi ajută pe alții;
- ✓ sunt capabili de relații apropiate și de afecțiune;
- ✓ au obiective personale și/sau colective;
- ✓ autoeficacitatea;
- ✓ reconceptualizarea stresului;
- ✓ în trecut au avut succese;
- ✓ au o idee realistă privind ceea ce pot controla/alegerile disponibile;
- ✓ simțul umorului;
- ✓ abordare orientată spre acțiune;
- ✓ toleranță pentru stările negative;
- ✓ adaptabilitate la schimbare;
- ✓ optimism;
- ✓ credință și încredere.

TEORIILE REZILIENȚEI EMOȚIONALE

În ultimele decenii, reziliența a devenit un obiect de studiu pentru mai mulți cercetători din domeniile psihologie, sociologie, antropologie, neurologie, care converg spre ideea că agregarea punctelor forte pe care o persoană le manifestă atunci când se confruntă cu stresul determină reziliența emoțională. Având în vedere multitudinea situațiilor nefavorabile și impredictibile, care apar la nivel mondial, regional și local, cercetătorii consideră că teoria rezilienței emoționale este încă în curs de dezvoltare și că în anii următori în ea vor fi incluse idei noi.

Vom enumera câteva rezultate demne de atenție privind teoria rezilienței:

Teoria lui Rutter. Profesorul Michael Rutter, un psihiatru englez pentru copii, care cercetează asiduu teoria rezilienței încă din anii 1970, declară că ”reziliența este un proces interactiv, care implică expunerea la stres toxic, ceea ce are un rezultat relativ pozitiv pentru persoana care se confruntă cu acesta” [9]. El a descoperit că expunerea la riscuri de scurtă durată, precum șomajul temporar, un dezastru natural sau separarea de cei apropiați, poate acționa ca declanșator pentru puterea noastră de rezistență. Descoperirile sale au susținut posibilitatea influenței genetice asupra nivelului de reziliență cu care se naște o persoană. Conform constatărilor pe care le-a făcut, faptul că unii oameni sunt încă de la naștere mai rezistenți decât alții se datorează predispozițiilor genetice.

Teoria lui Garmezy. Un pionier în cercetare și psiholog clinic la Universitatea din Minnesota, Norman Garmezy și-a formulat concluziile empirice asupra teoriei rezilienței emoționale în anul 1991. Afirmările sale s-au bazat pe faptul că ”diferențele individuale joacă un rol major în determinarea nivelului de reziliență emoțională pe care o are un individ” [3]. Comunitatea, familia și mediul social al persoanei îi influențează abilitățile și reacțiile temperamentale, afectând modul în care ea percepe stresul și reacționează la acesta. Prin urmare, se recomandă ca intervențiile pentru creșterea rezilienței să țină cont de toți factorii individuali și de mediu.

Teoria lui Werner. Teoria rezilienței elaborată de Emmy Werner s-a concentrat, în special, pe copii. Cu toate acestea, descoperirile ei sunt considerate revoluționare în domeniile psihologiei sociale și aplicate avansate [10]. Werner a fost prima persoană care a identificat că reziliența diferă în funcție de vârstă și sex. Faptul că băieții și fetele de vârste diferite au niveluri diferite de reziliență a fost un subiect major al cercetării sale. Emmy Werner a descoperit că reziliența este o variabilă care se schimbă în timp și deci poate fi antrenată.

Teoria lui Ungar. Michael Ungar, fondatorul Centrului Internațional de Cercetare pentru Reziliență din Canada și un terapeut de familie consacrat, a lucrat la subiecte mai holistice privind reziliența și a elaborat conceptul de *cei șapte piloni ai rezilienței*, care sunt: resursele materiale, relațiile, identitatea solidă, autonomia și controlul, justiția socială, conformarea culturală și coeziunea [11]. Cercetătorul a teoretizat că aceste șapte forțe care testează reziliența emoțională sunt prezente în toate culturile, însă modul în care diferiți indivizi reacționează la aceeași experiență este influențat de credințe/convingeri și manifestările lor culturale. La fel ca și creșterea unui mușchi, creșterea rezilienței necesită timp și străduință. Concentrarea pe patru componente de bază – conexiune, bunăstare, gândire sănătoasă și sens – ne dă puterea să rezistăm și să învățăm din experiențele dificile și traumatizante. Ungar a studiat preponderent reziliența la copii și a elaborat câteva repere pentru creșterea acestora:

- să te bucuri de relații pozitive cu persoane-resursă: părinți, profesori, un mentor sau modele de urmat;
- să-ți dezvolți o înțelegere clară și solidă a identității personale;
- să te simți stăpân pe viața ta;
- să fii tratat corect și să ai parte de justiție socială;
- să ai acces la resurse și servicii de bază pentru a-ți putea îndeplini nevoile esențiale;
- să ai sentimentul apartenenței la un grup, o comunitate; să ai un scop în viață și să trăiești experiența spiritualității;
- să-ți dezvolți simțul propriei culturi, respectând, în același timp, culturile altora.

Teoria lui Barry. Medic generalist și expert în terapia cognitiv-comportamentală, Harry Barry a publicat câteva dintre descoperirile sale remarcabile privind reziliența emoțională în 2018, considerând-o una dintre „componentele de bază ale vieții”. El susține că motivul pentru care unii oameni reușesc să-și gestioneze stresul mai bine decât alții este puterea lor de rezistență. Expunerea la stres acut sau la burnout implică emoții intense, iar mecanismele noastre de adaptare intră imediat în joc pentru a gestiona situația [1]; oamenii rezistenți reușesc

să implementeze aceste strategii de adaptare mai bine și mai repede – prin urmare, adaptându-se la dificultăți cu mai mult confort. Mai mult, deși unele persoane se nasc cu o rezistență și un echilibru emoțional mai bun decât alții, cu îndrumarea potrivită, toți suntem capabili să ne construim ca ființe umane reziliente emoțional și mature din punct de vedere psihologic. Fundamentul strategiilor de intervenție menționate de Barry se bazează pe trei concepte [1]:

<p>Cogniția – modul în care gândim; Percepția – modul în care analizăm și evaluăm lucrurile; Acțiunea – elul în care reacționăm și acționăm.</p>
--

Harry Barry menționează că reziliența emoțională poate fi dezvoltată prin:

- recunoașterea faptului că gândurile noastre ne influențează acțiunile;
- recunoașterea stresului și pregătirea interioară de a-i face față în mod eficient;
- deschidere la schimbări și flexibilitate pentru adaptare la situații noi;
- acceptarea stresului care nu poate fi evitat;
- reconfortarea sinelui prin autocompasiune și empatie.

Descoperirile sale se bazează pe trei seturi de abilități, pe care le consideră cheia dezvoltării rezistenței emoționale:

1. Abilități personale: Abilitățile necesare pentru a ne gestiona viața personală – elemente vitale precum acceptarea de sine, empatia, stima de sine, gândirea, raționamentul, rezolvarea problemelor, managementul anxietății și al frustrării, amânarea și reglarea emoțională;

2. Abilități sociale: Au fost definite ca interacțiunea de succes cu sine și cu mediul. Presupune capacitatea de a iniția și de a menține relații interpersonale pe termen lung [7]. Prin intermediul comunicării, al confortului derivat din contactele sociale și al cooperării, coexistăm cu alții într-o societate strâns unită, iar îmbunătățirea modurilor în care interacționăm cu ceilalți, le percepem problemele și ne adaptăm la ei ne poate ajuta la construirea rezilienței noastre emoționale și ne permite să facem față epuizării în mod sănătos.

3. Abilități de viață: Reprezintă combinația dintre toate abilitățile sociale, personale și cognitive pe care le avem; printre ele se numără puterea de a rezolva în mod pașnic un conflict, capacitatea de a gestiona stresul și de a-i face față eficient, puterea de a dezvolta un echilibru perfect între viața profesională și viața privată [1].

Activitățile sugerate de Harry Barry pentru

îmbunătățirea abilităților care construiesc în mod direct reziliența emoțională se referă în principal la:

- acceptarea de sine;
- învingerea procrastinării;
- confruntarea cu fricile și anxietățile;
- găsirea echilibrului.

CUM NE CREȘTEM COPIII PENTRU A FI MAI REZILIENTI?

Dacă sunteți părinte sau profesor dedicat, sau un alt adult important în viața unui copil, s-ar putea să vă întrebați ce puteți face acum pentru a-l ajuta să crească cu un nivel înalt de reziliență. Asociația Americană de Psihologie are câteva sfaturi și tehnici pentru creșterea rezilienței la copii.

De exemplu:

- ✓ Ajutați copilul să creeze conexiuni cu alții, pentru a-și dezvolta empatia, rețeaua de sprijin și încrederea în ceilalți.
- ✓ Încurajați copilul să-i susțină pe alții, ceea ce îl va ajuta să se simtă mai puternic.
- ✓ Mențineți un regim zilnic cu elemente de rutină, pentru a le oferi copiilor un sentiment de siguranță și structură în viața lor; încurajați-i să-și dezvolte propriile tabieturi.
- ✓ Luați o pauză și învățați copilul cum să ia o pauză; arătați-i că îngrijorarea excesivă este neproductivă și poate fi dăunătoare, încurajați-l să lase deoparte ceea ce îl face să se simtă îngrijorat – cel puțin din când în când.
- ✓ Învățați copilul să se îngrijească de bunăstarea sa, inclusiv să mănânce sănătos, să facă mișcare, să doarmă suficient și să găsească timp liber pentru a se relaxa și a se distra.
- ✓ Îndrumați copilul să-și stabilească obiective rezonabile și să se îndrepte spre ele, pas cu pas; aceasta îl va ajuta să se concentreze pe ceea ce a realizat, mai degrabă decât pe ceea ce nu a realizat.
- ✓ Cultivați-i copilului o viziune de sine pozitivă, amintindu-i cum a rezolvat cu succes dificultățile și greutățile din trecut; conectați succesul din trecut cu potențialul succes, din viitor.
- ✓ Ajutați copilul să mențină lucrurile în perspectivă și încurajați-l să dezvolte o viziune optimistă pe termen lung, mai ales când este blocat pe ceva negativ.
- ✓ Căutați oportunități de autodescoperire pentru copil și arătați-i cum să facă aceasta.

Nu în ultimul rând, învățați copilul să accepte schimbarea drept o parte inevitabilă a vieții și să înțeleagă că putem înlocui oricând obiectivele care au devenit de neatins cu obiective noi, mai relevante.

EXEMPLE DE ACTIVITĂȚI PENTRU SPORIREA REZILIENȚEI ÎN CLASA DE ELEVI

1. Încurajați autoreflexia prin eseuri și discuții în grupuri mici.

După ce copiii au citit o carte sau au auzit o poveste care prezintă un personaj eroic, încurajați-i să reflecteze, răspunzând la următoarele întrebări:

- Cine a fost eroul/eroina din această poveste/roman? Argumentați răspunsul.
- Ce provocare sau dilemă a depășit eroul/eroina?
- Ce puncte forte personale avea eroul/eroina? Ce alegeri a trebuit să facă?
- Cum l-au susținut/au susținut-o alții pe erou/eroină?
- Ce a învățat eroul/eroina din aceste experiențe?
- Cum putem folosi aceleași puncte forte personale atunci când depășim obstacolele din viața noastră? Puteți împărtăși câteva exemple?

2. Încurajați reflecția prin eseuri personale.

Scrierea unor texte narative și reflexive despre puterea personală poate contribui la realizarea activităților de consolidare a rezilienței la elevii din clasele mari. Explorând răspunsurile la următoarele întrebări, ei își pot înțelege punctele forte și nevoile personale în ceea ce privește relațiile sănătoase cu ceilalți:

- Scrie despre o persoană care te-a susținut într-o perioadă deosebit de stresantă sau traumatizantă. Cum te-a ajutat să depășești această provocare? Ce ai învățat despre tine?
- Scrie despre un prieten (prietena) pe care l-ai susținut/ai susținut-o în cursul unei experiențe stresante. Care dintre acțiunile tale l-a ajutat/a ajutat-o cel mai mult? Ce ai învățat despre tine?
- Scrie despre o perioadă din viața ta când a trebuit să faci față unei situații dificile. Ce te-a ajutat și ce te-a împiedicat la depășirea acestei provocări? Ce ai învățat din experiența respectivă și cum crezi că aceasta te va ajuta în viitor?

3. Organizați în clasă discuții despre reziliența umană.

Pentru a spori gradul de conștientizare al elevilor, proiectați ore de dezvoltare personală sau dirigiențe, în cadrul cărora veți discuta despre legătura dintre reziliență și succesul personal, despre modul în care reziliența conduce la o schimbare socială pozitivă. Împărtășiți exemple despre felul în care anumite personalități au depășit obstacolele pentru a-și atinge obiectivele. Chiar le puteți invita (dacă e posibil) la un eveniment în cadrul școlii/liceului, pentru a-i inspira pe elevi și a le preda lecții de viață din prima sursă.

DEZVOLTAREA REZILIENȚEI EMOȚIONALE

1. Construiți relații sănătoase și țineți legătura cu alte persoane.

- *Prioritizați-vă relațiile.* Conectarea cu oameni empatici și înțelegători vă poate aminti că nu sunteți singur în mijlocul dificultăților. Concentrați-vă pe identificarea unor persoane de încredere și pline de compasiune, care vă validează sentimentele, ceea ce va sprijini capacitatea dvs. de reziliență. Durerea evenimentelor traumatice îi poate determina pe unii oameni să se izoleze, dar este important să acceptăm ajutorul și sprijinul din partea celor cărora le pasă de noi. Fie că mergeți săptămânal la o întâlnire cu cineva drag sau planificați o masă cu un prieten, încercați să acordați prioritate conectării cu oamenii cărora le pasă de dvs. cu adevărat.
- *Alăturați-vă unui grup/unei comunități.* Dincolo de relațiile unu-la-unu, se consideră că faptul de a fi activ în grupuri civice, comunități bazate pe anumite idei sau alte organizații locale oferă sprijin la nivel social și vă poate ajuta să vă redobândiți speranța. Grupurile de indivizi cu care rezonați în baza unui criteriu vă pot oferi sprijin și senzația unui scop comun, precum și bucurii.
- *Fiiți asertivi.* Stabiliți limite, exersați-vă abilitățile de ascultare activă, de exprimare a opiniilor, de feedback constructiv, de comunicare de la egal la egal etc. Dacă cei din jur vă înaintază cerințe nerealiste sau solicitări incomode ori vă cer prea multe, antrenați-vă capacitatea de a spune NU.

2. Cultivați și mențineți-vă starea de bine.

- *Aveți grijă de corpul dvs.* Grijă de sine poate fi o sintagmă la modă, dar este și o practică legitimă pentru menținerea sănătății mentale și pentru dezvoltarea rezilienței. Or, stresul se percepe și se manifestă atât la nivel emoțional, cât și fizic. Promovarea unor factori pozitivi ai stilului de viață, cum ar fi alimentația adecvată, somnul suficient, hidratarea și exercițiile regulate, vă va ajuta corpul să se adapteze la stres și va reduce emoțiile intense și sterile care vă consumă, precum anxietatea sau depresia.
- *Practicați atenția pentru momentul prezent.* Ținerea unui jurnal, exercițiile de yoga și alte practici spirituale, cum ar fi rugăciunea sau meditația, pot ajuta, de asemenea, oamenii să construiască conexiuni și să-și redobândească speranța, ceea ce îi poate pregăti să facă față situațiilor care necesită reziliență. Când faceți notițe în jurnal, meditați sau vă exprimați credința, concentrați-vă asupra aspectelor pozitive ale vieții dvs. și amintiți-vă de lucruri, oameni și

circumstanțe pentru care sunteți recunoscători, chiar și în vremuri grele.

- *Conectați-vă cu natura.* Ori de câte ori aveți ocazia, rătăciți prin împrejurimi, descoperiți locuri noi, faceți exerciții de respirație la aer curat, ieșiți la drumeții cu prietenii etc.

3. Practicați acceptarea.

- Stresul, durerea și schimbările fac parte din viață. *Identificați și admiteți durerea*, știind că vine și pleacă și că putem supraviețui, având grijă de noi. Reflectați asupra a ceea ce aveți puterea de a schimba și asupra celor care nu pot fi schimbate.
- *Găsiți echilibrul în viața dvs.* Cu toții trebuie să avem un echilibru între sarcinile de rutină, cele necesare și cele plăcute.
- *Fiți pozitiv/ă.* În orice situație proastă, există întotdeauna și un aspect pozitiv. Găsiți-l și învățați să percepeți crizele ca pe niște provocări care trebuie depășite. Amintiți-vă de succesele anterioare. Reveniți la resursele de altădată, identificați altele noi și rămâneți încrezător/oare.

4. Dezvoltați-vă conștiința de sine.

Cum mă simt? Cum se simte corpul meu? Ce îmi doresc? Ce vreau să fac? De ce vreau acest lucru?

- *Identificați-vă stările, sentimentele.* Observați tiparele destructive. Gândiți-vă la ceea ce vă este util și ce vă este inutil. Adoptați ceea ce este util și debarasați-vă de balast.
- *Observați semnele de avertizare.* Oboseala, lipsa de speranță, lipsa bucuriei, pierderea poftelor de mâncare, insomnia etc. sunt semne de alarmă, care arată că starea dvs. fizică și psihică este la limită. Luați măsuri urgente pentru a le depăși cât mai curând, înainte să devină cronice sau să se agraveze.

5. Eliminați anxietatea față de performanță și perfecționismul.

- *Permiteți-vă să fiți imperfect/ă.* A greși face parte din viața sănătoasă. Continuați și nu vă descurajați. Lăsați-i și pe alții să fie imperfecti. Cu toții suntem falibili. Când suntem mai puțin critici cu noi înșine, suntem și mai capabili, și mai eficienți; veți putea extinde această stare și asupra altora.
- *Analizați lucrurile în perspectivă.* Încercați să priviți problemele de zi cu zi dintr-o perspectivă mai largă. Umorele, tendința spre un scop concret, dragostea și dăruirea altora vă pot ajuta să vedeți lucrurile din perspective diferite.

ÎN LOC DE ÎNCHEIERE

Viața nu vine "la pachet" cu o hartă, însă, mai devreme sau mai târziu, trecem cu toții prin răsturnări și întorsături, urcușuri, povârnișuri, deșisuri și câmpii: de la provocări cotidiene până la evenimente traumatizante cu impact major, cum ar fi moartea unei persoane dragi, un accident care ne schimbă viața sau o boală gravă. Fiecare schimbare afectează oamenii în mod diferit, aducându-le un val unic de gânduri, emoții puternice și incertitudine. Cu toate acestea, datorită rezilienței, oamenii sunt capabili să se adapteze de-a lungul timpului la circumstanțe care le schimbă viața și la situații stresante. Merită deci să investim timp și resurse pentru a ne dezvolta un grad mai înalt de reziliență, care să ne asigure o viață de calitate, în pace și armonie cu noi înșine și cu cei din jur.

REFERINTE BIBLIOGRAFICE:

1. Barry H. Emotional Resilience: How to safeguard your mental health, 2018. 288 p.
2. Childs E., White T., de Wit H. Personality Traits Modulate Emotional and Physiological Responses to Stress. In: *Behavioural Pharmacology*, 2014, nr. 25 (5-6), pp. 493-502.
3. Garmezy N. Resiliency and Vulnerability to Adverse Developmental Outcomes Associated With Poverty, 1991. Pe: <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0002764291034004003>
4. Herald M. Stepping Stones to Emotional Resilience. A Guide to Embracing Your Inner Strength. The Resilient Living Collection, 2013. 157 p.
5. Joseph G. The Act Resilient Method: From Trauma to Transformation. Eve Publishing, 2017. 334 p.
6. Marano H. The Art of Resilience. Pe: <https://www.psychologytoday.com/intl/articles/200305/the-art-resilience>
7. Phillips E. The social skills basis of psychopathology: Alternatives to abnormal psychology and psychiatry. Grune & Stratton, 1978.
8. Robertson D. Build Your Resilience: Teach Yourself to Survive and Thrive in Any Situation. Teach Yourself, 2012. 288 p.
9. Rutter M. Implications of resilience concepts for scientific understanding, 2006. Pe: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17347337/>
10. Werner E. Risk, resilience, and recovery: Perspectives from the Kauai Longitudinal Study. In: *Development and Psychopathology*, 5 (4), 1993, pp. 503-515.
11. <https://resilienceresearch.org/>
12. <https://www.skillsyouneed.com/rhubarb/7-pillars-resilience.html>
13. https://www.researchgate.net/figure/dimensions-of-resilience_fig2_286389948.
14. <https://positivepsychology.com/connor-davidson-brief-resilience-scale/>